

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврүзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

БУРУН БЎШЛИҒИ ГЕАНГИОМАЛАРИНИНГ КЛИНИКАСИ, ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Қобилова Ш.Ш.¹, Баротов М.М.², Умриллоев Л.Г.¹, Мингбоев А.А.¹, Рустамов А.А.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Пахтачи Абу Али Ибн Сино жамоат саломатлиги техникуми, Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада бурун бўшлиғи гемангиомаларига оид замонавий илмий адабиётлар таҳлил қилинган. Гемангиомалар бурун бўшлиғининг нисбатан кам учрайдиган, аммо клиник аҳамиятга эга бўлган қон томир ўсмалари ҳисобланади. Мақолада уларнинг диагностикаси, ҳамда даволаш масалалари ёритилган. Даволаш усуллари сифатида лазер технологиялари, склеротерапия ва криодеструкция бўйича адабиёт маълумотлари умумлаштирилган. Адабиётлар таҳлили бурун бўшлиғи гемангиомаларини ўз вақтида аниқлаш ва тўғри даволаш асоратлар хавфини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Мақола шифокорлар учун амалий аҳамиятга эга бўлиб, ушбу патологияни бошқаришда замонавий ёндашувларни тизимлаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар: бурун бўшлиғи, гемангиома, қон томир ўсмалари, диагностика, даволаш.

CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS, AND TREATMENT OF NASAL CAVITY HEMANGIOMAS (A LITERATURE REVIEW)

Kobilova Sh.Sh.¹, Barotov M.M.², Umrilloev L.G.¹, Mingboev A.A.¹, Rustamov A.A.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Pakhtachi Abu Ali Ibn Sina Public Health Technical College, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents an analysis of contemporary scientific publications devoted to hemangiomas of the nasal cavity. Hemangiomas are relatively rare but clinically significant vascular tumors of the nasal cavity. The paper addresses issues related to the diagnosis and treatment of this pathology. Literature data on the use of laser technologies, sclerotherapy, and cryodestruction in the treatment of nasal cavity hemangiomas are summarized. The literature analysis indicates that timely diagnosis and an appropriately selected treatment strategy contribute to reducing the risk of complications. The article is of practical relevance for physicians and aims to systematize modern approaches to the management of patients with nasal cavity hemangiomas.

Key words: nasal cavity, hemangioma, vascular tumors, diagnosis, treatment.

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЕАНГИОМ ПОЛОСТИ НОСА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Кобилова¹ Ш.Ш., Баротов² М.М., Умриллоев¹ Л.Г., Мингбоев¹ А. А., Рустамов¹ А.А.

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Пахтачийский техникум общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлен анализ современных научных публикаций, посвящённых гемангиомам полости носа. Гемангиомы относятся к относительно редким, но клинически значимым сосудистым опухолям полости носа. В статье рассмотрены вопросы диагностики и лечения данной патологии. Обобщены литературные данные по применению лазерных технологий, склеротерапии и криодеструкции в лечении гемангиом полости носа. Анализ литературы показывает, что своевременная диагностика и адекватно выбранная тактика лечения способствуют снижению риска развития осложнений. Статья имеет практическую значимость для врачей и направлена на систематизацию современных подходов к ведению пациентов с гемангиомами полости носа.

Ключевые слова: полость носа, гемангиома, сосудистые опухоли, диагностика, лечение.

e-mail: glutfullayev2019@gmail.com

Бурун бўшлиғининг гемангиомалари беморларни текшириш вақтида аниқланади, баъзи ҳолларда эса маълум ҳажмга эга бўлган ўсмани беморларнинг ўзлари аниқлашади. Бурун бўшлиғининг гемангиомаси мавжуд бўлган беморларда бурундан нафас олишнинг қийинлашиши ва

даврий равишда бир томонлама бурун қонашлари, бурунда ёт жисмни ҳис қилиш илк ҳамда етакчи аломатлар ҳисобланади. Кейинги ўринда турувчи кенг тарқалган белги – ҳид билишнинг бузилиши, бош оғриғидир. Ўсманинг кейинги босқичларида ўз-ўзидан қон кетиш, манқалик қўшилади, эндоназал биопсия пайтида эса геморрагиялар тез-тез учрайди.

Чуқур капилляр гемангиома ўзгармаган шиллиқ қават билан қопланган, унинг контурлари эса аниқ-равшан эмас. Ташқи кўриниши билан ўсмани тўқималарнинг ичида жойлашган невринома ва бошқа ўсмалардан ажратиш қийин. Каверноз ва веноз гемангиома кўпинча юзаки жойлашади. Уларнинг ранги кўкимтир, юзаси ғадир-будир, консистенсияси юмшоқ бўлади. Инкапсуляр каверноз гемангиома аниқ чегараларга эга. Тармоқланган артериал гемангиома, одатда, пулсацияланади ва мазкур пулсация риноскопия пайтида сезилади. Ўсманинг юзаси ғадир-будир бўлиши мумкин. Кўпгина гемагиомалар деструкцияловчи ўсиш хусусиятига эга. Улар атрофдаги тўқималарга чуқур ўсиб кириши мумкин ҳамда узоқ вақт ўтказилган босим туфайли тоғайга ёки суяк тузилмаларини емиришга қодир бўлади. Бемор шифокорга мурожаат этганида, гемангиома камдан-кам ҳолларда бурун бўшлиғининг бир қисми билан чегараланган бўлади. Одатда, у, бутун бурун бўшлиғини эгаллайди. Ўсма бурун тўсиғи, ён деворини эгаллаши, бурун чиғаноқларига тарқалиши мумкин.

Гемангиома чегараларини аниқлаш қийин. Мазкур ҳолат ўсманинг нафақат тўқима юзаси, балки унинг ичкарасига тарқалиши, кўпинча бурун асосининг соҳасида юзага келган гемангиомалар осонгина жароҳатланиши мумкин, тоғай ва суяк бўлимларига етиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, гемангиомалар, инкапсуляр тури бундан мустасно, аниқ чегараларга эга эмас ҳамда патологик томирлар ва бириктирувчи тўқималар стромасининг чигаллигини ифодалайди. Ўсманинг периферияси бир-иккита патологик томирлар билан ифодаланади, ўсманинг марказига яқинлашиб борган сари, ушбу томирларнинг зичлиги ва уларнинг сони ортади.

Улар секинлик билан ўсади, даврий равишда қонайди, аста-секин катталашади ва бурун бўшлиғини тўлдирishi, ғалвирсимон лабиринг, кўз соққаси ва юқори жағ бўшлиғига ўсиб кириши мумкин, юмалоқ, ғадир-будир қизил-кўкиш рангли ўсма шаклида бўлади. Гемангиоманинг катталиги ва ҳажми игна тўғнағич бошидан тортиб сезиларли ўлчамларгача етиши мумкин [1, 9, 20, 25]. Гемангиоманинг ташқи кўриниши рангининг турфалиги, унинг турли хил туслари билан ажралиб туради, яъни ёрқин қизил, қизил-жигарранг, кўкиш-арғувон, сианотик рангдан тортиб тўқ кўк ва бутунлай тўқ рангача бўлиб, ўсма деворларининг юпқалиги ва қон ёритилишига боғлиқ бўлади. Одатда гемангиомалар ясси, текис ёки кўтарилиб турувчи ғадир-будир юзали юмшоқ консистенсияга баъзан бўлакчали тузилишга эга бўлади. Уларнинг асоси кенг бўлади, ёки аниқ чгаерасиз диффуз равишда тарқалади [5, 19; 24]. Кўпинча узоқ вақт мобайнида гемангиома ўзини намоён этмайди. Қон томир ўсмасида кузатиладиган клиник белгилар одатда унинг жойлашган жойига боғлиқ бўлади. Улар ўлчамларининг катталиги билан зарарланган ёки қўшни аъзоларнинг анатомик нисбатлари ва физиологик функциясини бузган ҳоллардагина муайян бузилишларни келтириб чиқаради. Гемангиома бурун бўшлиғида жойлашганида қон кетиши тез-тез кузатилади. Гемангиомада оғриқнинг кузатилиши, одатда, чуқур мушак тўқималари ва асабларни зарарловчи узоқ вақт давомида ривожланган патологик жараёни тавсифлайди.

Диффуз, аниқ чегараси бўлмаган ўсмалар атрофдаги соғлом тўқималарни емириб, фақат косметик нуқсоннигина келтириб чиқармайди. Кўз, кулоқ олди соҳаси ёки кекирдак ва бронхиал дарахт атрофидаги тўқималарни зарарлаб, ўсма, механик тарзда кўриш, эшитиш ва нафас олиш функциясини сезиларли даражада бузади. ЛОР-аъзолари натижада қон кетиши ва узоқ вақт давомида битмайдиган яраларнинг вужудга келишига сабаб бўлади.

Кўпинча, айнан жойлашуви туфайли, клиник кечиши бўйича бурун бўшлиғининг гемангиомалари бурун тўсиғининг қонайдиган полипига жуда ўхшаб кетади. Қонайдиган полип - бурун тўсиғининг бир томонида, асосан олдинги веноз-артериал чигал соҳасида, камроқ бурун чиғаноғининг пастки ёки ўрта қисмида ёхуд бурун бўшлиғининг латерал деворида жойлашган ангиофиброматоз яхши сифатли ўсмадир.

Ҳозирги вақтда ушбу патология ривожланишининг сабаблари аниқланмаган. Касаллик асосан аёлларда содир бўлганлиги сабабли, мутахассислар унинг эндокрин этиологияга эга эканлигини таъкидлашади. Шикастланиш, яллиғланиш, онкологик сингари бошқа назариялар ҳам мавжуд, аммо битта назариянинг бошқалардан устунлигини тасдиқловчи маълумотлар йўқ.

Макроскопик жиҳатдан бурун тўсиғининг қонайдиган полипи юмалоқ ўсма бўлиб, унинг ўлчамлари кичик нўхатдан тортиб катта олчачага бўлиши мумкин. Унинг ранги тўқ қизил ёки кўкимтир бўлиб, сўрғичсимон ёки кўзқорин шаклига эга бўлади ҳамда оёқча устида жойлашади. Тегинган пайтда ҳосила осонгина қонайди. Баъзида, масалан, акса урганда ёки бурун қоққанда қон

кетиш ўз-ўзидан пайдо бўлиши мумкин. Ўсманинг қаттиқлиги қон томир ва фиброз тўқималарнинг нисбати билан белгиланади.

Бурун тўсиғининг қонайдиган полипини микроскопик тузилиши турли хил бўлиши мумкин, у қон томир ва бириктирувчи тўқималарнинг таркиби билан белгиланади. Кўпинча ўсмада гранулясион тўқима каби яллиғланиш элементлари мавжуд бўлади.

Хорижий адабиётларда бурун тўсиғидаги қонайдиган полипининг гистологик тузилишини хилма-хиллиги туфайли мазкур ўсма яллиғланишли гранулема, ангиофиброма, соф ангиома, каверноз ангиома, телеангиоектатик фиброма, папилломатоз фиброма каби турли номларга эга бўлди [17, 18, 26, 28, 30, 31].

Бурун бўшлиғи гемангиомаларининг диагностикаси. Маълумки, гемангиомали беморларни клиник текширувини шикоятларни таҳлил қилиш, анамнестик маълумотлар, клиник текшириш, палпация билан бошлаш керак. Аксарият ҳолларда хавфсиз ўсмалар клиник кечиши билан кўпинча хавфли ўсмаларга яқин бўлади, чунки улар деструкцияловчи ўсиш хусусиятига эга бўлади, ҳар доим ҳам аниқ чегараларга эга бўлмайди, уларнинг стромаси яраланади, яралар эса профуз, тез-тез такрорланадиган, бемор ҳаёти учун хавфли қон кетишларга олиб келади, қон кетишлар ўсмани тўлиқ олиб ташлашга халақит беради ва натижада келажакда касалликнинг қайталанишига сабаб бўлади.

Касалликнинг илк ва дастлабки белгиларини кўпинча беморнинг ўзи қайд этади ва уларни шикоятлар шаклида шифокорга билдиради. Анамнездан симптомларнинг пайдо бўлиш тартибини, жароҳатлар ва операцияларнинг мавжудлигини, ирсиятни, ўтказилган касалликларни ҳисобга олиш муҳимдир. Яхшилаб йиғилган анамнез касалликнинг дастлабки белгилари, ўсманинг ривожланиши, унинг ўсиш тезлиги ва йўналиши ҳақида қимматли маълумотларни бериши мумкин [7, 8, 18].

Кўриқда ўсманинг ранги, унинг ўлчамлари, юз скелетининг деформацияси аниқланади. ЛОР аъзоларининг кўриғи ҳамма вақт ҳам ўсманинг ўлчамлари ва тарқалганлиги ҳақида тасаввур уйғотмайди, юзаки жойлашган гемангиомаларнинг ташхисоти учун палпация қўлланилади. Палпацияда консистенция, пулсация, баъзи ҳолатларда эса маҳаллий ҳароратнинг ошишини аниқлаш мумкин [21, 28; 29].

ЛОР аъзоларининг ўсмалари диагностикасида эндоскопик усул асосий бўлиб ҳисобланади. У ўта самарали ва оддий. Олдинги ва орқа риноскопияда бурун бўшлиғи шиллик пардасининг ранги, бурун чиганоқлари ва йўллари, бурун тўсиғи, бурунхалқум гумбазининг ҳолати, шунингдек ўсманинг мавжудлиги аниқланади. Зонддан эҳтиёткорлик билан фойдаланиб, ўсманинг консистенцияси ва дастлабки локализациясини аниқлаш мумкин, бироқ қон кетишдан эҳтиёт бўлиш лозим. Эндофиброскопиянинг асосий афзалликлари - унинг юқори аниқлиги, текшириш вақтида "кўр" зоналарнинг йўқлиги ва усулнинг нисбатан арзонлигидир. Ушбу усул ЛОР аъзоларини диққат билан текширишга, ўсманинг дастлабки локализациясини ва тарқалишини аниқлашга имкон беради, қайсиқим аралашувнинг ҳажми ва усулини танлаш учун зарурдир. Бироқ, бундай текширув қон кетишига олиб келиши мумкин ҳамда мазкур ҳолат қон томир ўсмаларидан қон кетишининг кучайиши билан боғлиқ бўлади .

Рентгенологик текширувда рентгенография стандарт ва кўшимча проекцияларда бажарилишни ўз ичига олади. Клиник текширувда ўсма билан зарарланишга шубҳа қилинган аъзога қаратиладиган рентгенограммалар кўшимча проекцияларда бажарилади.

Термография усули - аъзолар ва тўқималардан чиқадиган иссиқлик (инфрақизил) нурланишини қайд этиш усулидир. Иссиқлик нурланиши ўрганилаётган объектдан узоқда жойлашган тепловизорлар ёрдамида қабул қилинади. Қурилма қабул қилинган импульсларни электрокимёвий қоғозда соя тасвири - термограмма шаклида тасвирлайди. Замонавий тепловизорлар ҳарорат фарқи 0,1 даража Целсий бўлган термографик "портрет" олиш имконини беради.

Термографик текширув ўсманинг проекциясида термогенезнинг ошишини кўрсатади, аммо ўсманинг аниқ ўлчами ва унинг тарқалишини аниқлашнинг имкони йўқ.

Компютер томографияси усулини ҳақли равишда ўсмаларни ташхислашда энг муҳим текширувлардан бири деб ҳисоблаш мумкин. Мултиспирал компютер томографияси анъанавий компютер томографиясидан фарқ қилади, паст нурланиш юкласида юқори сифатли тасвирни олиш мумкин ва қурилманинг ўлчамлари туфайли ички аъзолардаги энг кичик ўзгаришлар аниқланади. Спирал сканерлаш технологияси КТ текширувида сарфланадиган вақтни сезиларли даражада қисқартиришга ва беморга нур юкласи таъсирини сезиларли даражада камайтиришга имкон беради. Аъзоларнинг бир-биридан, шунингдек, нормал ва патологик тузилмалардан фарқланишини яхшилаш учун контрастни кучайтиришнинг турли усуллари қўлланилади (кўпинча таркибида ёд бўлган контраст моддаларни қўллаш билан) [1, 4, 15].

Контрастли воситани юборишнинг иккита асосий тури мавжуд: перорал (муайян режимга эга бемор препарат эритмасини ичади) ва томир ичига (тиббиёт ходимлари томонидан амалга оширилади). Биринчи усулнинг асосий мақсади - ошқозон-ичак трактининг ичи бўш аъзоларини контрастлаш; иккинчи усул қон айланиш тизими орқали контраст модданинг тўқималар ва аъзолар томонидан тўпланиши табиатини баҳолаш имконини беради.

Вена ичига контрастни кучайтириш усуллари кўп ҳолларда аниқланган патологик ўзгаришларнинг табиатини (жумладан ўсмалар мавжудлигини, ҳаттоки уларнинг гистологик тузилишини тахмин қилишгача аниқ кўрсатади) уларнинг атрофидаги юмшоқ тўқималар фониди аниқлашга, шунингдек, одатдаги ("натив") тадқиқот давомида аниқланмаган ўзгаришларни визуализация қилишга имкон беради. Компютер томографияси ёрдамида ўсманинг табиати ҳақида хулоса қилиб бўлмайди, бироқ компютер томографияси ва клиниканинг мажмуи ўсманинг табиатини баҳолашга имкон беради. Ҳозирги вақтда компютер томографияси усули, кўпчилик муаллифларнинг фикрига кўра, ўсмаларни ташхислашда етакчи усул ҳисобланади [3, 24, 28].

Магнит-резонанс томография (ядровий-магнит резонансли томография, МРТ, ЯМРТ, НМР, МРИ) – одам ички аъзо ва тўқималарини норентгенологик текшириш усулидир. Ушбу усулда Х-нурларидан фойдаланилмайди, натижада мазкур усул аксарият учун хавфсиз бўлади. Ядровий магнит-резонанс томографияси (ЯМР - томография) магнит майдонидаги импульслар таъсирига жавобан сув, оқсиллар, липидлар ва бошқалар молекулаларидаги атом ядроларининг реакцияларини ўлчашга асосланган. Водород ядролари (протонлар) ядро магнит резонансининг таъсирига жуда сезгир. ЯМР-томографияда "тасвир" рентген нурлари учун тўқималарнинг шаффофлигига эмас, балки ҳаракатчан протонларнинг зичлигига боғлиқ.

ЯМР-томография усули компютер томографияга қараганда қуйидаги афзалликларга эга: 1- тўқималарнинг юқориқ аниқлиги; 2 - томограф ва беморнинг қисмлари ҳолатини ўзгартирмасдан кўп текисликли тасвирни олиш; 3 - беморга радиация таъсирининг йўқлиги; 4 - суяк тузилмаларидан артефактларнинг йўқлиги. Аммо афзалликлар билан бир қаторда, ЯМР- томография усули компютер томографиясига қараганда жиддий камчиликларга ҳам эга: 1 – муолажа вақтининг узокроқ давом этиши; 2 - суяк тузилмаларини ташхислашнинг имконсизлиги; 3 - металл протезли (сигнал йўқотишнинг кенг зонаси), юрак ритмининг сунъий стимулятори (ишда носозлик эҳтимолининг бўлиши) мавжуд бўлган шахсларда усулдан фойдаланишнинг иложи йўқлиги [2, 3, 22, 24].

Ангиография - қон томирларини рентгенологик текшириш усули бўлиб, уларга контрастли (кескин соя берувчи ва организм учун зарарсиз) моддалар юборилади. Ташқи уйқу артериясининг ангиографияси ўсманинг қон томир генезини, унинг энг яқин томирларга нисбатан жойлашувини, ўсманинг локализацияси ва тарқалишини аниқлаш учун ўта информатив усул бўлиб, қайсиқим ўз навбатида жарроҳлик аралашувининг ҳажми ва усулини белгилайди. Усул ўсма қонни қайси томирлардан олишини аниқлаш имконини беради. Ангиографиянинг капилляр даврида капилляр гемангиомаларнинг контурлари аниқ кўринади.

Каверноз ва веноз гемангиомалар ангиографиянинг веноз, расемоз артериал гемангиомалар эса артериал босқичида аниқроқ аниқланади. Ўсманинг тарқалиши ҳақида нафақат бевосита белгилар (ўсманинг сояси), балки билвосита белгиларга (артериал ва веноз томирларнинг силжиши) қараб ҳам баҳолаш мумкин.

Сонография - ултратовушли доплерография усули бўлиб, у "Допплер таъсири"га асосланган ҳамда ҳар қандай объектнинг ҳаракат йўналиши ва тезлигини ундан акс эттирилган акс-садо сигналидаги ўзгаришлар орқали баҳолаш имконини беради. Агар объект муайян тезликда ҳаракатланса, у ҳолда акс-садо сигналининг нурланиш манбаига қайтиш вақти, акс-садо сигналининг ҳаракатсиз объектдан қайтиши учун зарур бўлган вақтдан фарқ қилади. Ултратовушли доплерографик текширувлар атравматик бўлиб, экстракраниал ва интракраниал томирларнинг зарарланишини ташхислаш учун оддий, ноинвазив, хавфсиз ва ишончли усулдир [8, 5, 19].

Периферик қон айланишини ўрганишнинг график усулларида осиллография ва реография ҳам қўлланилади. Артериал осиллографиянинг тамойили йирик артериянинг декомпрессияси ёки компрессияси пайтида аниқланадиган пулсацияларни қайд этишдан иборат. Осиллография ёрдамида босим ўзгариши фақат катта ва ўрта артерияларда қайд этилади. Реография қон оқими ҳажмини баҳолаш имконини беради. Текшириладиган соҳада қон босими амалий аҳамиятга эга эмас. Реография тамойили юрак цикли давомида томир ҳавзасида қон билан тўлишнинг ортиши ёки камайиши натижасида электр ўтказувчанликнинг ўзгаришларини қайд этишдан иборат бўлиб, реограмма томирларда қон ҳаракатининг тезлигини акс эттиради. ЛОР аъзолари, юз, бўйин ва оғиз бўшлиғи аъзоларининг анатомик ва топографик хусусиятлари ҳамда кичик ўлчамлари туфайли биз

мавжуд адабиётларда ушбу соҳаларнинг периферик қон айланиши бўйича осциллографик ва реографик маълумотларни топа олмадик.

Ифодаланган аломатларда, макроскопик жиҳатдан, кўпинча ўсманинг ташқи кўриниши асосида ташхис қўйиш мумкин. Ўсманинг (яхши сифатли ёки ёмон сифатли) табиати ҳақидаги савол гистологик текширув маълумотлари асосида ҳал этилиши мумкин, аммо гемангиомаларда биопсия массив қон кетиш хавфи билан боғлиқ бўлади [11, 15, 26].

Даволаш. Гемангиомаларни даволаш усуллари кўп сонли ва ўта хилма-хилдир. Улардан баъзилари ўсмани ўсишини тўхтатишга, бошқалари уни тўлиқ бартараф этишга, учинчилари гемангиомани чандикли бириктирувчи тўқима билан алмаштиришга қаратилган. Даволаш усулини танлаш учун беморнинг ёшини, гемангиоманинг жойлашган жойини, ўлчамини, тузилишини ва клиник кечишини ҳисобга олиш зарур.

Даволашнинг барча усуллари уч гуруҳга бўлиш мумкин: жарроҳлик, консерватив ва комбинирланган.

Гемангиомаларни жарроҳлик йўли билан даволаш усуллари ўз ичига қуйидагиларни олади:

- олиб келувчи томирларни боғлаш,
- ўсмани кесиш
- ўсмани тикиш.

Умумий уйқу артериясини боғлаш турғун терапевтик самара бермайди, бироқ ўта хавфли, чунки бош мияда қон айланишининг бузилишига олиб келиши мумкин, кўпинча олиб келади ҳам [16, 18, 20]. Ҳозирги вақтда ЛОР аъзолари гемангиомаларида ташқи уйқу артериясини боғлаш интраоперацион қон кетишни камайтириш мақсадида операция босқичларидан бири сифатида қабул қилинади. Олиб келувчи томирларни боғлашни кўпчилик эмболизация билан алмаштиради. Эмболизация, боғловдан кўра, гемангиомани изоляция қилишнинг энг мукамал усули ҳисобланади, чунки у қоннинг тескари оқими эҳтимолига йўл қўймайди, ушбу ҳолат эса боғловдан кейин кузатилиши мумкин, бундан ташқари, эмболлар сўрилиши мумкин ҳамда, зарурат бўлганида, эмболизация ҳавзасида қон оқимини тиклаш мумкин [16, 17, 18].

Гемангиомаларни даволашнинг энг оддий, арзон ва самарали усули - уларни олиб ташлаш бўлиб ҳисобланади. Аксарият жарроҳлар каверноз ва капилляр гемангиомалар аниқланган заҳоти уларни олиб ташлаш тарафдоридирлар [16, 27]. Ушбу муаллифлар гемангиомаларни даволашнинг турли усуллари ҳақидаги маълумотларда жарроҳлик усулини асосий деб ҳисоблашади, аммо улар ўсма турига, унинг ўлчамига, жойлашган жойига ва бошқа ҳолатларга қараб турли хил кўрсатмалар ва қарши кўрсатмаларни топишади.

Кичик ўлчамли гемангиомалар туфайли ўтказиладиган жарроҳлик аралашувлари хавфсиз ҳамда мураккаб эмас. Бироқ агар ўсма жуда катта ўлчамли бўлса ёки қўшни аъзоларда кенг тарзда ўсиб қирган бўлса, гемангиомани жарроҳлик йўли билан даволаш қийин, шунинг учун гемангиомаларни бир вақтнинг ўзида олиб ташлаш баъзида имконсиз. Гемангиома туфайли ўтказиладиган операцияларда жарроҳлик техникасининг ривожланиши билан қон йўқотишга қарши курашишнинг турли усуллари қўлланилган.

Жарроҳлик йўли билан даволаш усулларига ўсмани крио- ва лазерли деструкция қилиш ҳамда фотодинамик терапия киради.

Криодеструкция (музлатиш) – биологик тўқимага уни йўқ қилиш мақсадида маҳаллий криоген таъсир кўрсатиш усулидир. Гемангиомаларни музлатиш таъсири тўқима элементларининг бирламчи шикастланиши ва иккиламчи омил - паст ҳароратнинг таъсири туфайли иккиламчи жавобдан иборат. Гемангиомаларни даволашда паст ҳароратлардан фойдаланиш 50 йилдан ортиқ вақтдан бери маълум. Ушбу мақсадда қайнаш нуктаси паст бўлган моддалар ишлатилади: тузли муз, хлороетил, суюқ ҳаво, карбонат кислота қори, суюқ азот. Уларнинг дастлабки иккитаси самарасиз бўлган, чунки улар юзаки музлатишга олиб келган. Криоген усулнинг такомиллашувида совуқ агент сифатида суюқ азотнинг қўлланилиши энг истиқболли ҳолат бўлди [24, 25].

Маҳаллий музлатишнинг асосий усуллари қуйидагилардан иборат: музлатиш совутилган криозонд томонидан амалга ошириладиган аппликацион усул; очиқ оқим шаклида; музлатиш тўқималарнинг ичкарисида термоизолирланган криозонд ёрдамида амалга ошириладиган чуқур аппликация усули. Суюқ азотни ҳар қандай усулда қўллагандан сўнг кузатиладиган ижобий натижа ўлчами кичикроқ ва ранг интенсивлиги пастроқ бўлган капилляр гемангиомаларга таъсир этилгандагина қайд этилади. Катта қон томир ўсмаларини суюқ азот билан даволаш кескин чандикли ўзгаришларга олиб келади, қайсики беморнинг оғир аҳволини янада оғирлаштиради, чунки қўшимча функционал бузилишлар қўшилади.

Ўсимтани лазерли деструкцияси. Сўнгги пайтларда гемангиомаларни даволаш учун лазерлар кенг қўлланилмоқда. Лазер нурланишининг асосий таъсир этувчи омили кучли ёруғлик оқимидир. Юқори зичликдаги ёруғлик оқими тўқималар билан ўзаро таъсирлашганда, биринчи навбатда, термик эффектни келтириб чиқаради, натижада унинг қувватига қараб, тўқималарда бир қатор ўзгаришлар: коагуляция, қуйиш, қўмирланиш ва буғланиш кузатилади. Гемангиомали беморларни даволаш учун СО₂ лазерли, ИАГ-Нд лазерли, мис буғи асосидаги лазер қўлланилади. Лазернинг кириб бориш чуқурлиги 1,2 мм бўлганлиги сабабли, лазерлар чуқур гемангиомаларни даволашда камдан-кам қўлланилади. Бундан ташқари, лазердан фойдалангандан кейин чандиқлар пайдо бўлиши хавфи мавжуд [1, 4, 5, 16, 27].

Фотодинамик терапия (ФДТ). Беморга ўсмада тўпланадиган фотосенсибилизатор (тўқималарнинг ёруғликка сезгирлигини оширадиган препарат) вена ичига юборилади. Паст интенсив лазер нурланиши фотосенсибилизаторни кўзгатади. Фотокимёвий реакция натижасида ўсма хужайралари учун заҳарли бўлган синглент кислород ва бошқа юқори фаол эркин радикаллар ҳосил бўлади. Ўсма бириктирувчи тўқима билан алмаштирилади. ФДТ селектив бўлиб, фотосенсибилизатор фақат ўсмада танлаб тўпланади ва ўсма атрофидаги нормал тўқималарда деярли тўпланмайди. ФДТ нинг камчиликлари терининг ёрқин куёш нурига сезгирлигини оширишдир. Нохуш таъсирни олдини олиш учун беморлар муайян ёруғлик режимига риоя қилишади [28, 30,31].

Консерватив даволаш усуллари гуруҳига қуйидагилар киради: нур терапияси, гормонал терапия, гемангиомаларни ўта юқори частотали майдон билан нурлантириш, ултратовуш билан даволаш, склеротерапия.

Ушбу даволаш усуллари нинг барчаси мустақил равишда ҳам, қон томир ўсмаларини даволашнинг бошқа усуллари билан биргаликда ҳам қўлланилади.

Нур терапияси. Нур билан даволаш қисқа тўлқин узунлигидаги нурларнинг тўқималарга шикастловчи таъсирини асосланган. Нур энергияси, тўқималарга таъсир қилганда, улар томонидан қисман ютилади ва хужайра ўсишининг сусайишига ва сўнишига олиб келадиган бир қатор физик, кимёвий ва биологик жараёнларни келтириб чиқаради, катта дозаларда эса уларнинг нобуд бўлишига ва ҳаттоки деструкциясига сабаб бўлади.

Нурланиш манбаининг турига қараб гамма-терапия, бета-терапия, рентген терапияси фарқланади.

Олимларнинг тадқиқотларида гемангиомаларнинг 12,7-15,1%и радиорезистентлиги аниқланган [7, 13, 15].

Гемангиомаларни нурлар билан даволаш сезиларли камчиликларга эга, уларга нурланиш дозаларини аниқлаш, аппликаторларни тайёрлаш ва сақлашнинг мураккаблигини киритиш мумкин, ўта жиддий камчиликлари - турли хил эрта ва кечки нурланиш асоратларининг тез-тез ривожланиши ҳам аниқланган. Қон томир ўсмаларининг радиотерапиясини кечки асоратлари – малигнизацияга мойил бўлган сурункали радиодермитлар, тери атрофияси, нурланиш яралари, чандиқлар ва келоидлар, юмшоқ тўқималарнинг некрозга қадар жиддий шикастланиши, бўғимларнинг, мушакларнинг, пайларнинг гипоплазияси, суякларнинг некрози ва суяклар ўсишининг орқада қолиши, нормал ривожланишининг бузилиши, тишларнинг емирилиши ва тушиши, нурли катаракта ва кўрмаслик, аклий ривожланишдан орқада қолиш, бош миянинг органик ва функционал зарарланиши, адипозо-генитал дистрофия, тез-тез бош оғриғи ва чуқур хушдан кетишлардан иборат [150, 506; 125, 29].

Гармонал терапия. Тизимли кортикостероидлар гемангиомаларни, айниқса ҳаёт учун хавфли ёки катта косметик нуқсонларни қолдириши мумкин бўлган йирик ва агрессив ўсмаларни асосий даволаш усули ҳисобланади [8, 9]. Тери гемангиомаларини даволаш учун орал кортикостероидларни қўллаш бўйича ўтказилган сўнгги тадқиқотлар 84% ҳолларда муваффақиятли натижани кўрсатди. Кортикостероидларнинг таъсир этиш механизми ҳали охиригача ўрганилмаган. Вазоконстрикциянинг кучайиши (қон томирларининг торайиши), гормонал таъсир ва ангиогенез ривожланишининг тормозланиши кортикостероидлар таъсирининг эҳтимолий омилларидир [5, 12; 15, 17].

Ножўя таъсирларига кушингоид синдромининг пайдо бўлиши, кайфиятнинг ўзгариши, қон босимининг юқори бўлиши, ошқозон-ичак трактининг бузилиши, ўсишнинг секинлашуви, вазн йўқотиши киради [92, 275; 181, 70].

Кортикостероидларни мунтазам равишда қабул қилиш билан боғлиқ ножўя таъсирларни олдини олиш мақсадида гормонлар криотерапия ва нур терапия билан биргаликда қўлланилади [146, 973].

Гемангиомаларни ўта юқори частотали (ЎЮЧ) майдон билан нурлантириш. Усул ифодаланган тери ости қисми, мураккаб анатомик локализацияли каверноз ва комбинирланган гемангиомалари мавжуд беморларда қўлланилади. ЎЮЧ-майдон боғланган сувга таъсир кўрсатиб, унинг тузилишини беқарорлаштиради. ЎЮЧ-нурлантириш физиотерапевтик режимда 4-5 дақиқа давомида қувват оқимининг зичлиги ўртача 1,2 Вт/см.кв билан бажарилади, сўнгра 1,5-2 дақиқа давомида криодеструкция амалга оширилади. Даволашни бошлашдан олдин ангиография ва ўсма эмболизацияси тавсия этилади [2, 3, 9, 10]. Ушбу усулнинг камчиликларига массив шишларнинг ривожланишини киритиш лозим.

Склерозловчи терапия. Гемангиомаларни ҳосиллага турли хил кимёвий моддаларни киритиш орқали даволаш уларнинг қонга ҳам, томирли ҳосиланинг паренхимаси ва стромасига ҳам ивитувчи ва куйдирувчи таъсирга асосланади, натижада мазкур жойда асептик яллиғланиш, кейинчалик гемангиоманинг кейинги чандикланиши кузатилади [1, 2, 11].

Инъексион кимёвий моддалар 100 йилдан ортиқ вақтдан буён асосан варикоз кенгайган веналар ва аневризмаларни даволаш учун қўлланилмоқда. 1871 йилда Счвалбе илк маротаба гемангиомаларни склерозловчи даволаш учун 50° этил спиртидан фойдаланган. Унинг усулига кўра, ўсма атрофи бўйлаб, ундан 0,5-1 см орқага чекиниб, 2-4 мл микдордаги спирт бир неча марта юборилади. Натижада ўсма гўёки инфилтрацион девор билан ўралган бўлади. Кейинги сеансларда инъексия марказга тобора яқинроқ, деворнинг ички чети бўйлаб амалга оширилади. Сеанслар орасидаги интерваллар 2-3 кунни ташкил этади. Даволашнинг давомийлиги бир йил ёки ундан кўпроқ давом этади. Спиртни турли концентрацияларда инъексия қилиш ва усулни ўзгартириш орқали гемангиомаларни даволаш кўпгина муаллифлар томонидан муваффақиятли равишда қўлланилган. Спирт катта дозаларда юборилганда беморларда гемоглобинурия пайдо бўлган. Спирт 40 мл дан ортиқ микдорда юборилганда эритроцитларнинг интенсив гемолизи қайд этилган [8, 9, 16].

Этил спиртининг инъексияси жарроҳлик йўли билан даволашга кўрсатма бўлмаган ҳолларда, бурун, лаблар, кулоқ супраси, ковоқлар, кулоқ олди сўлак беши ва юз нерви шохлари, оғиз бўшлиғи ва тилнинг каверноз гемангиомаларини даволашда мустақил усул сифатида кўрсатилади.

Маҳаллий ва хорижий муаллифлар гемангиомалар склеротерапиясининг бошқа воситаларидан хинин-уретан эритмасини қўллашган [4, 19]. Кейинчалик, ҳайвонларда ўтказилган тажрибада уларга уретан юборилгандан сўнг хавфли ўсмаларнинг пайдо бўлиши ҳақида маълумотлар олинди. Препаратнинг канцероген таъсири туфайли хинин-уретан препарати қон томир ўсмаларини даволаш усуллари сирасидан бутунлай чиқариб ташланди. Бугунги кунга қадар склеротерапиянинг самараси пастлигича қолмоқда. Склерозловчи терапия учун турли концентрацияларда этил спирти ишлатилган ва баъзида ҳали ҳам қўлланилади. Ушбу дорилар ҳар доим ҳам муваффақиятли даволанишни таъминламайди, баъзида эса турли хил асоратларни келтириб чиқаради.

Ўтказиб юборилган улкан ўсмаларда битта усулдан фойдаланиш етарли даражада самара бермаганида, турли усулларнинг комбинацияси яхши натижалар беради: ултратовуш билан биргаликда криотерапия; склеротерапия билан ўсмани жарроҳлик йўли билан олиб ташлаш; нур ва гормонал терапияни бошқа усуллар билан биргаликда қўллаш [1,8,14].

Ҳар хил турдаги терапевтик таъсирларнинг комбинацияси операция пайтида қон кетишининг сезиларли даражада камайишига ва ўсманинг олиб ташланмасдан қолган жойлари регрессиясига ёрдам беради, шунингдек ўсмалар периферик қисмларининг ўсишини сўндиради ва ресидивларни олдини олади.

Юз-жағ соҳаси гемангиомаси қайд этилган беморларни даволашда илгари оёқларнинг варикоз кенгайган веналарини даволашда қўлланилган ва юқори склерозловчи хусусиятга эга бўлган "Фибро-Вейн" препарати ҳам яхши натижаларни кўрсатди [5, 27].

Гемангиомалар бурундан нафас олишнинг қийинлашуви ва кўп микдорда қон кетишлар оқибатида оксидланиш-тикланиш жараёнлари ва ҳужайравий метаболизмнинг бузилишига олиб келиши туфайли жарроҳлик аралашувидан ташқари, даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш зарурати туғилади. Адабиёт манбаларида Актовегин препаратини қўллаш ҳақида жуда кўп маълумотлар мавжуд, чунки у метаболик, нейропротектор ва микроциркуляция хусусиятларига эга бўлиб, тўқималарнинг регенерациясини яхшилади. Актовегин таркибига кирувчи инозитолфосфат олигосахаридлари (ИФО) кислороднинг сарфланиши ва қабул қилинишини яхшилаш, шунингдек, энергия алмашинуви ва глюкоза истеъмолини яхшилаш учун жавобгардир. Бундай таъсир қон томир ўсмаларининг зарарланиши туфайли тўқималар ва аъзоларнинг зарарланиши ёки шикастланишидан кейин фойдали бўлиши мумкин [6, 8; 12, 22; 23]. Шунингдек, препаратнинг яраларни битишига таъсири (турли этиологияли яралар, куйишлар, трофик бузилишлар (ётоқ яралар), яраларнинг битиш жараёнларининг бузилиши) ҳам маълум, шунингдек нур терапияда тери қопламлари ва шиллик

пардаларнинг нур сабабли зарарланишини олдини олиш ва даволашда самарадорлиги исботланган [10, 13, 24; 30].

Юз-жағ соҳасидаги касалликлар билан оғриган беморларни даволашда ситологик кўрсаткичлар бўйича арпабодиён эфир мойини қўллаш ижобий натижаларни кўрсатди. Анъанавий даволашдан ташқари юз-жағ соҳаси флегмонасини очиш операциясидан кейин арпабодиён эфир мойи қўлланилган. Жароҳат антисептик эритмалар билан ювилиб, найчали дренажлар билан бир қаторда арпабодиён эфир мойининг 1%ли эритмасига намланган дока турундалар юборилган [18, 22]. Йирингли яраларга ишлов бериш учун арпабодиён эфир мойини маҳаллий қўллаш фагоцитлар фаоллигини ва жароҳат соҳасидаги хужайраларнинг сорбция қобилиятини оширишини, яллиғланиш хужайравий экссудат таркибини камайтириши исботланган. Арпабодиён ёғи димланиш ҳолатларини йўқотади, патогенларнинг кўпайишини камайтиради, капилляр тизимни мустаҳкамлашга ёрдам беради, буларнинг барчаси касалликнинг давомийлигини ва юзага келиши мумкин бўлган асоратларни камайтиришга ёрдам беради.

Юқоридагилардан келиб чиқадики, гемангиома, 60-80% ҳолларда, юз соҳасида, жумладан ЛОР аъзоларида жойлашади. Уларнинг хусусиятларини экспансив-узурацион ўсиш деб ҳисоблаш мумкин, улар атрофдаги аъзо ва тўқималарга тарқалади. Гемангиомалар қайталанишларга мойил бўлиб, уларнинг баъзилари малигнизацияланади. Бурун бўшлиғининг гемангиомалари мавжуд беморларда илк ва етакчи аломатлар бурундан нафас олишнинг қийинлашиши ва даврий бурундан қон кетишлар ҳисобланади. Кейинги энг кенг тарқалган белги – ҳид билишнинг бузилиши, бурунда ёт жисм сезгиси, бош оғриғи ва умумий интоксикациянинг бўлишидир. Даволаш тактикаси ўсма жараёнининг гистологик турига, локализациясига ва тарқалишига боғлиқ.

Бурун бўшлиғидаги яхши сифатли ўсмаларни жарроҳлик йўли билан даволаш терапиянинг асосий усули бўлиб қолмоқда. Кριο- ва лазер жарроҳлиги сингари жарроҳлик даволаш усулларини қўллаш тобора кенг тарқалмоқда [11, 26; 30]. Шунга қарамай, сўнгги пайтларда бурун бўшлиғидаги яхши сифатли қон томир ўсмаларининг қайталаниши ва малигнизациясини олдини олиш учун консерватив давога алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Гемангиомалар клиник кўринишларига қараб яхши ва ёмон сифатли ўсмалар ўртасида оралик ҳолатни эгаллайди. Гемангиомаларнинг тез ўсиши, айниқса уларнинг ЛОР аъзолари соҳасида жойлашувида, кўпинча жиддий, баъзан ҳаёт учун хавфли асоратларга олиб келади.

Ҳанузгача ҳар бир муайян ҳолатда ўсма тақдирини олдиндан белгилаш учун ҳеч қандай мезон йўқ, шунинг учун даволашни имкон қадар тезроқ бошлаш лозим. Гемангиома билан курашиш муаммоси ҳали тўлиқ ҳал этилмаган.

Таклиф этилган даволаш усуллари (жарроҳлик, термик, нур терапияси) ҳар доим ҳам керакли косметик ва функционал натижаларга олиб келмайди ва қайталанишлар кузатилмаслигига кафолат бермайди. Бундан ташқари, улар кўпинча оғир, баъзан ҳаёт учун хавфли асоратларнинг ривожланишига сабаб бўлади. Термик усуллар ва нур терапияси махсус, кўпинча қиммат ускуналарни талаб этади.

Буларнинг барчаси касалликнинг асоратлари ва қайталанишини олдини олиш мақсадида даволашнинг янги усулларини, уларни қўллаш кетма-кетлигини аниқлаштириш ва тизимлаштириш зарурлигини кўрсатади. Шунинг учун гемангиомали беморларни ташхислаш ва даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш ва мавжуд усулларни такомиллаштириш замонавий ринологиянинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. Афанасьев Ю.И., Козлов В.С. Гемангиомы головы и шеи: клиника, диагностика, лечение. – М.: Медицина, 2018. – 256 с.
2. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – С. 389–395.
3. Боклин А.А., Тарасов Н.И. Сосудистые опухоли полости носа: вопросы диагностики и лечения // Вестник оториноларингологии. – 2017. – №5. – С. 38–43.
4. Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р. Детские сосудистые опухоли ЛОР-органов // Российская оториноларингология. – 2019. – №2. – С. 55–61.
5. Киселев А.С. Клиническая ринология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – С. 421–428.
6. Киселев А.С., Котов Р.В. Сосудистые опухоли полости носа и околоносовых пазух // Вестник оториноларингологии. – 2019. – №4. – С. 45–50.
7. Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Товмасын А.С. Доброкачественные опухоли полости носа и околоносовых пазух // Российская ринология. – 2018. – №3. – С. 12–18.

8. Лопатин А.С. Эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух. – М.: Практическая медицина, 2017. – С. 289–295.
9. Пальчун В.Т., Крюков А.И., Магомедов М.М. Оториноларингология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 412–418.
10. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Крюков А.И. Воспалительные и опухолевые заболевания ЛОР-органов. – М.: Медицина, 2016. – С. 365–372.
11. Пискунов С.З., Пискунов Г.З. Клиническая анатомия носа и околоносовых пазух. – М.: Медицина, 2018. – С. 312–318.
12. Свистушкин В.М., Никифоров В.С. Опухоли ЛОР-органов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – С. 198–205.
13. Черников А.А., Котов Р.В. Современные подходы к хирургическому лечению гемангиом полости носа // Медицинский совет. – 2021. – №8. – С. 94–99.
14. Шиленкова В.В., Козлов В.С. Дифференциальная диагностика доброкачественных опухолей полости носа // Российская ринология. – 2020. – №4. – С. 21–27.
15. Саттаров О.А., Ибрагимов Ф.Б. Бурун бўшлиғи гемангиомаларида эндоскопик даволаш усуллари // Вестник ТМА. – 2022. – №3. – Б. 78–83.
16. Юлдашев Ш.Ю., Рахимов А.А. Бурун бўшлиғи кон томир ўсмалари: диагностика ва жаррохлик давоси // Ўзбекистон тиббиёт журналли. – 2021. – №2. – Б. 56–60.
17. El-Sayed Y. Nasal hemangioma: clinical presentation and management // Journal of Laryngology & Otology. – 2017. – Vol. 131. – P. 105–110.
18. Enzinger F.M., Weiss S.W. Soft Tissue Tumors. – 6th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2014. – P. 681–709.
19. Harnsberger H.R. Diagnostic Imaging: Head and Neck. – 3rd ed. – Elsevier, 2016. – P. 112–118.
20. ISSVA Classification of Vascular Anomalies. International Society for the Study of Vascular Anomalies. – 2018.
21. Kuo C.L., et al. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity: clinical and radiological features // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. – 2018. – Vol. 275. – P. 1291–1297.
22. Lee J.H., Kim J.S. Endoscopic resection of nasal cavity hemangiomas // Otolaryngology–Head and Neck Surgery. – 2020. – Vol. 162(4). – P. 589–595.
23. Lutfullaev G.U., Nematov U.S. Importance of pregnancy in the pathogenesis of hemangiomas // International Journal of Health Sciences and Medical Sciences. – 2021. – Vol. 4(1). – P. 12–16.
24. Lutfullaev G.U., Nematov U.S., Khamraev F.H. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity in pregnancy: a clinical case // World Bulletin of Public Health. – 2022. – Vol. 9. – P. 78–82.
25. Lutfullaev G.U., Nematov U.S., Safarova N. Hemangioma of the nasal cavity (case report) // International Journal of Health Sciences and Medical Sciences. – 2020. – Vol. 3(2). – P. 45–49.
26. Mulliken J.B., Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1982. – Vol. 69(3). – P. 412–422.
27. Nematov U.S., Lutfullaev G.U. Monitoring of inflammatory markers in early and late postoperative periods after surgical treatment of benign vascular tumors of the nasal cavity // Samarkand Medical Journal. – 2021. – №4. – P. 55–60.
28. Nematov U.S., Lutfullaev G.U. Diagnostics and treatment of benign vascular tumors of the nasal cavity after postoperative inflammatory processes // Tadqiqotlar jurnali. – 2022. – №6. – Б. 101–106.
29. Nematov U.S., Lutfullaev G.U. Clinical and biochemical characteristics of patients with benign vascular tumors of the nasal cavity // Tadqiqotlar jurnali. – 2023. – №2. – Б. 88–93.
30. Waner M., Suen J.Y. Management of congenital vascular lesions of the head and neck. – New York: Wiley-Liss, 2017. – P. 233–248.
31. Zhang L., et al. Imaging features of sinonasal hemangiomas on CT and MRI // AJNR American Journal of Neuroradiology. – 2019. – Vol. 40. – P. 1245–1251.

Иқтибос учун: Қобилова Ш.Ш., Баротов М.М., Умриллоев Л.Г., Мингбоев А.А., Рустамов А.А. Бурун бўшлиғи гемангиомаларининг клиникаси, диагностикаси ва давоси (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1511–1519. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060315>